

ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD

**53. Kancerološka nedelja i
30. Simpozijum medicinskih sestara –
tehničara onkoloških institucija
Republike Srbije
Beograd, 4 - 5. novembar 2016.**

Foto: Katarina Petrovic

ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD

53. Kancerološka nedelja

i

**30. Simpozijum medicinskih sestara
– tehničara onkoloških institucija Republike Srbije**

**4-5. novembar 2016. godine
Sava Centar, Beograd**

**6. novembar 2016. godine
Amfiteatar Narodne biblioteke Srbije, Beograd**

**PRESIDENCY OF THE SERBIAN MEDICAL SOCIETY CANCEROLOGY SECTION
AND MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE ANNALS**

President

Prof. dr Radan Dzodic

Secretary

Nada Santrac

Institute for Oncology and Radiology of Serbia

Sinisa Radulovic	Davorin Radosavljevic
Slavko Vucicevic	Zorica Tomasevic
Ivan Markovic	Snezana Susnjar
Nebojsa Miletic	Ljiljana Stamatovic
Srdjan Nikolic	Suzana Vasovic
Dejan Stojiljkovic	Andjela Karaferic
Marko Buta	Vesna Plesinac
Zorica Milosevic	Marina Nikitovic
Biljana Jakovljevic	Ana Jovicevic

KBC Bezanijska Kosa

Vladimir Kovcin
Miroslav Granic

Clinical Center of Serbia

Danica Grujicic
Vinka Maletic

Oncology dispensaries:

Ljubisa Sumarac (Gornji Milanovac)
Aleksandar Parezanovic (Kraljevo)
Maja Gulan (Uzice)

Oncology Clinic of Clinical Center Nis

Svetislav Vrbic
Sladjana Filipovic

Institute of Oncology Sremska Kamenica

Vicko Ferenc
Dragana Bogdanovic
Nevena Secen

**SPISAK PREDSEDNIŠTVA KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD i
UREĐIVAČKOG ODBORA ČASOPISA ANALI KANCEROLOŠKE SEKCIJE SLD**

Predsednik

Prof. dr Radan Džodić

Sekretar

Nada Santrač

Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Siniša Radulović	Davorin Radosavljević
Slavko Vučićević	Zorica Tomašević
Ivan Marković	Snežana Šušnjar
Nebojša Miletić	Ljiljana Stamatović
Srđan Nikolić	Suzana Vasović
Dejan Stojiljković	Anđela Karaferić
Marko Buta	Vesna Plešinac
Zorica Milošević	Marina Nikitović
Biljana Jakovljević	Ana Jovičević

KBC Bežanijska Kosa

Vladimir Kovčín
Miroslav Granić

Klinički centar Srbije

Danica Grujičić
Vinka Maletić

Onkološki dispanzeri:

Ljubiša Šumarac (*Gornji Milanovac*)
Aleksandra Parezanović (*Kraljevo*)
Maja Gulán (*Užice*)

Klinika za onkologiju KC Niš

Svetislav Vrbić
Slađana Filipović

Institut za onkologiju Sremska Kamenica

Vicko Ferenc
Dragana Bogdanović
Nevena Sečen

Predsednik Kancerološke sekcije SLD

Prof. dr Radan Džodić

Predsednik Organizacionog odbora 53. Kancerološke nedelje

Dr Nada Santrač

Predsednik Naučnog odbora 53. Kancerološke nedelje

VNS Dr sc. Radmila Janković

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

Dušanka Tadić, dipl. def. vms

Predsednik Organizacionog odbora

30. Simpozijuma medicinskih sestara

– tehničara onkoloških institucija Republike Srbije

Danica Pavlović, vms

President of the Serbian Medical Society Cancerology Section

Prof. dr Radan Dzodic

President of the 53rd Cancerology Week Organizing Committee

Nada Santrac, MD

President of the 53rd Cancerology Week Scientific Committee

Radmila Jankovic , PhD, Senior Research Associate

**President of the Oncology Nurses Section at the Association of
nurses-technicians and midwives of the Republic of Serbia**

Dusanka Tadic, dipl. def. senior nurse

**President of the Organizing Committee
of the 30th Oncology Nurses Annual Meeting in Serbia**

Danica Pavlovic, senior nurse

Predsednik Kancerološke sekcije SLD

Prof. dr Radan Džodić

Predsednik Organizacionog odbora 53. Kancerološke nedelje

Dr Nada Santrač

Predsednik Naučnog odbora 53. Kancerološke nedelje

VNS Dr sc. Radmila Janković

Predsednik Sekcije sestara u onkologiji UMSTBS

Dušanka Tadić, dipl. def. vms

**Predsednik Organizacionog odbora
30. Simpozijuma medicinskih sestara
– tehničara onkoloških institucija Republike Srbije**

Danica Pavlović, vms

53. Kancerološka nedelja

Organizacioni odbor

Radan Džodić, *predsednik Kancerološke sekcije SLD*

Nada Santrač, *predsednik Organizacionog odbora*

Marina Nikitović

Ivan Marković

Ljiljana Mijatović Teodorović

Zorica Tomašević

Davorin Radosavljević

Siniša Radulović

Nada Babović

Marko Buta

Lidija Kandolf Sekulović

Zorica Milošević

Ana Jovičević

Naučni odbor

Radmila Janković, *predsednik*

Snežana Šušnjar

Ivan Marković

Marina Nikitović

Ljiljana Mijatović Teodorović

Počasni odbor

Vladimir Anikin, *Predsednik WFSOS*

Igor V. Reshetov, *Direktor WFSOS škole*

Anatoly F. Romanchishen (Rusija)

Nikola Bešić (Slovenija)

53rd Cancerology Week

Organizing Committee

Radan Dzodic, *President of the Cancerology Section*
Nada Santrac, *President of the Organizing Committee*
Marina Nikitovic
Ivan Markovic
Ljiljana Mijatovic Teodorovic
Zorica Tomasevic
Davorin Radosavljevic
Sinisa Radulovic
Nada Babovic
Marko Buta
Lidija Kandolf Sekulovic
Zorica Milosevic
Ana Jovicevic

Scientific Committee

Radmila Jankovic, *President of the Scientific Committee*
Snezana Susnjar
Ivan Markovic
Marina Nikitovic
Ljiljana Mijatovic Teodorovic

Honorary Committee

Vladimir Anikin, *President of WFSOS*
Igor V. Reshetov, *Director of the WFSOS School*
Anatoly F. Romanchishen (Russia)
Nikola Besic (Slovenia)

PROGNOSTIC FACTORS FOR SURVIVAL OF GERIATRIC PATIENTS WITH ADVANCED NON-SMALL CELL LUNG CANCER TREATED WITH CHEMOTHERAPY

Sazdanic-Velikic Danica¹, Lalic Nensi¹, Tepavac Aleksandar², Stojkovic Ivana¹, Secen Nevena¹

Institute for pulmonary Diseases of Vojvodina, Sremska Kamenica, Clinic for pulmonary oncology

¹Department for chemotherapy of lung cancer

²Department for palliative treatment of lung cancer

Introduction: The number of elderly patients with diagnosed lung cancer is increasing and the median age at diagnosis is 70 years. Currently, over 50% of lung cancer patients are aged >65 years and 30–40% are aged >70 years.

Material and Methods: In our study we observed 152 patients aged ≥ 65 years with pathohistologically confirmed non-small cell lung cancer in advanced stage (IIIB, IV), with ECOG PS 0-1, treated with platinum-based chemotherapy. Study was partly retrospective and partly prospective. We evaluate the prognostic value of pretreatment age group (65-74 years and ≥ 75 years), pathohistological findings of lung cancer (squamous, adenocarcinoma and other), comorbidity (Charlson index, number of comorbidities by system organ), blood count values (white blood counts, hemoglobin levels and thrombocyte counts) as prognostic factors on two years survival.

Results: In our analysis patients aged ≥ 75 years had better two years survival than patients aged 65-74 years (13,7% vs 8,9%), but not significantly $p=0,195$, pathohistological type of lung cancer didn't influence significantly on 2-years survival ($p=0,393$). 7,9% of patients with respiratory comorbidity live 2-years and more and 11,2% of patients without respiratory comorbidity lived 2-years and more, but without significant differences ($p=0,692$). There were no significant differences on 2-year survival ($p=0,312$) according to Charlson comorbidity index value. Patients who lived 2-years and more have had higher value of hemoglobin before treatment and patients with leukocytosis and thrombocytosis before treatment have shorter survival, but without statistically significance.

Conclusion: Platinum based chemotherapy dublet is treatment of choice for selected geriatric patients with advanced non-small cell lung cancer.

Key words: geriatric, non-small cell lung cancer, survival

Conclusion: In elderly patients with associated diseases, this could be the therapy of choice in the management of bronchial micro fistula as a very effective alternative to surgical treatment.

Key words: bronchial micro fistula, tissue adhesives, wedge resection, typical carcinoid

PROGNOŠTIČKI FAKTORI ZA PREŽIVLJAVANJE KOD GERIJATRIJSKIH BOLESNIKA SA UZNAPREDOVALIM STADIJUMOM NEMIKROCELULARNOG KARCINOMA BRONHA LEČENIH HEMIOTERAPIJOM

Sazdanić-Velikić Danica¹, Lalić Nensi¹, Tepavac Aleksandar², Stojković Ivana¹, Sečen Nevena¹

Institut za plućne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica, Klinika za pulmološku onkologiju

¹Odeljenje za dijagnostiku i terapiju karcinoma bronha

²Odeljenje za palijativni tretman karcinoma bronha

UVOD: Broj starih bolesnika sa karcinomom bronha je u porastu i prosečna starost novodijagnostikovanih bolesnika sa karcinomom bronha je 70 godina. Preko 50 % novodijagnostikovanih bolesnika sa karcinomom bronha je starosti preko 65 godina, a 30-40% starosti preko 70 godina. **MATERIJAL I METODE:** U našem istraživanju smo pratili 152 bolesnika starosti 65 i više godina sa patohistološki potvrđenim nemikrocelularnim karcinomom bronha u uznapredovalom stadijumu (IIIB, IV), koji su bili ECOG PS 0-1, a koji su lečeni hemioterapijskim protokolom baziranim na platini. Studija je bila delom prospektivnog, a delom retrospektivnog karaktera. Pratili smo uticaj starosne dobi (65-74 godine i ≥ 75 godina), patohistološkog tipa karcinoma bronha (skvamozni karcinom, adenokarcinom i drugi), uticaj komorbiditeta (Charlson indeks, broj komorbiditeta po sistemima organa), parametara krvne slike na početku tretmana (broj leukocita, trombocita, vrednosti hemoglobina) kao prognostičke faktore na dvogodišnje preživljavanje.

REZULTATI: U našoj analizi bolesnici stari 75 godina i više su imali bolje dvogodišnje preživljavanje u odnosu na bolesnike starosti 65-74 godine (13,7% vs 8,9%), ali bez statističke značajnosti $p=0,195$. Patohistološki tip karcinoma bronha nije značajno uticao na preživljavanje $p=0,393$. Bolesnici koji su imali respiratorni komorbiditet su imali dvogodišnje preživljavanje od 7,9%, a bolesnici bez respiratornog komorbiditeta 11,2%, ali razlika nije bila statistički značajna ($p=0,692$). Nije bilo statistički značajne razlike ($p=0,312$) u preživljavanju na dve godine u odnosu na vrednosti Charlson indeksa komorbiditeta. Bolesnici koji su bili živi na 2 godine su imali inicijalno nešto više vrednosti hemoglobina, a bolesnici sa leukocitozom i trombocitozom su imali kraće preživljavanje, ali bez statističke značajnosti.

ZAKLJUČAK: Hemioterapijski dubleti zasnovani na bazi platine predstavljaju tretman izbora kod dobro selektovanih gerijatrijskih bolesnika sa uznapredovalim stadijumom nemikrocelularnog karcinoma bronha.

Ključne reči: gerijatrija, karcinom bronha, preživljavanje